

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: *Hatem Fahd Hno, Sami Baskın*

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Assistant Teacher Firas Talal Ghazal Yahya - University of Mosul - Iraq
Assistant Teacher Luqman Saeed Ibrahim - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttab - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbülend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Ali Hamza Abbas - University of Mosul - Iraq
- Dr. Ali Najm Abdullah Al Fayadh - University of Baghdad - Iraq
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hana Salem Zayaa - University of Mosul - Iraq
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. Hawazin Tariq Yousef - University of Mosul - Iraq
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Khanzad Sabah Mohiuddin - University of Salahaddin - Iraq
- Dr. Leqaa Khalil Ismail - Nineveh Education Directorate Al Marifa Girls School - Iraq
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria

Dr. Mubarak Saad Al-Ghariyani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
Dr. Mustafa Hashem Abdel Aziz - University of Mosul - Iraq
Dr. Najla Sweid Ibrahim Saleh - Open College of Education Al Karkh Study Center - Iraq
Dr. Noha Ahmed Mohammed - University of Mosul - Iraq
Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano - Nigeria
Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University - Palestine
Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba - Algeria
Dr. Salem bin Ahmed bin Rashid - Al Musalhi University of the East Sultanate of Oman - Oman
Dr. Sarhank Salahuddin Saleh - Diwan of the Ministry of Endowments and Religious Affairs Kurdistan Region of Iraq - Iraq
Dr. Sherin Samir - October 6 University - Egypt
Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano - Nigeria
Dr. Venus Mitham Ali - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Hazem Jassim Dr. Wathiqa - Baghdad Education Directorate First Karkh Education - Iraq
Teacher Hiba Abdelillah Younis Khalil - University of Mosul - Iraq
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryä - Secretariat - سكرتريا

Dinçer Bektaş

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-61509119-209.01-144090
Konu : Görevlendirme

24/05/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days etkinliği kapsamında düzenlenen aşağıdaki kongre/sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere üniversitenin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

Tarih: 07-12 Ekim 2024
Yer: Ankara

Prof.Dr. Reşit YILDIZ
Rektör V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - فهرس - Contents

- نظرية الإيثار في سورة الحشر (الآية التاسعة) من خلال كتاب أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي
ت 543هـ.....1
- د. مريم المنصوري
د. معاذ النايف
- كتاب تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب مصدراً لدراسة تراجم موصلية15
- أ.م.د. حنان عبد الخالق علي السبعوي
- مشكلة الموصل والتنافس الدولي على منابعها النفطية34
- أ. م. د. عيدان شبيب سليم الصباحي
- علاقة مكة الخارجية ببعض القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية52
- أ. م. د. واثقه حازم جاسم محمد
- واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية (SPSS) في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس دراسة ميدانية بجامعة معسكر/الجزائر.....73
- د. مختار بوفرة
د. يوسف لعجيلات
د. عبد الوهاب بن موسى

84.....علاقة ولاية الموصل بالخلفاء العباسيين: مالك بن طوق التغلبي (ت...259هـ/...873م) أمودحاً.....
أ.م.د. هدى ياسين الدباغ

103.....فتح الموصل في زمن الخليفة عمر بن الخطاب(رض).....
أ.د. ميسون ذنون عبد الرزاق العبايجي

112.....تجريم نشر الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.....
د. كشاو معروف سيده
د. مريم محمد أحمد

123.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزق. أبوشقال

The Image of Heaven in the Public Imagination through Al-Ma'arri's Epistle of Forgiveness
(Risalah al-ghufuran) 144

Dr. Öğretim Üyesi Esat Layek

161.....موقف إدارتي الرئيس بيل كلينتون وجورج بوش الابن من الملف النووي الليبي (1993-2003).....
م.د. احمد سلطان عطية الحفاجي

- الإعلام الأمريكي الموجه الناطق باللغة العربية ودوره في نشر المفاهيم السياسية الأمريكية 2001_2012 (إذاعة سوا _ قناة
الحرّة الفضائية) إنموذجاً.....174.....
م. د. أحمد شكير محل جاسم الخفاجي
- المقاومة اليونانية للاحتلال الألماني - الإيطالي 1941 - 1944.....192.....
م. د. أكرم جمعة صالح حسين
- الإدارة المغولية (1) الأيلخانية في إقليم آذربيجان (2) 617- 736 هـ/ 1219-1335م.....206.....
أ.م. د. سلمان محمد خضر
- الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م).....231.....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- الحجابه في الهند خلال عصري الممالك والخليجين (602-720هـ/1206-1321م).....243.....
أ. م. د. لقاء خليل اسماعيل يحيى الغزالي
- السياسة الخارجية الأمريكية تجاه تونس 2011 - 2020.....265.....
أ. م. د. فارس تركي محمود

الظواهر الطبيعية في بلاد المغرب الاسلامي من خلال كتاب الائيس المطرب بروض القرطاس لأبن أبي زرع الفاسي283

م. د. نهى احمد محمد

الاستاذ الدكتور سيار كوكب علي الجميل دراسة في سيرته العلمية302

أ. م. د. عروبة جميل محمود

العارة المدنية في عهد الأمير نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني (301- 331هـ / 941- 934م).....314

أ.د. حاتم فهد هنو

العملة النقدية في عهد الخليفة العباسي المتوكل على الله (232-247هـ/847-861م).....336

م. د. رواء محمد علي قاسم جرجيس العكيدي

التكوينات القبلية لشعب المغول ومناطق انتشارهم في منغوليا قبيل تكوين امبراطوريتهم سنة 603هـ/1205م.....351

أ.د. رغد عبد الكريم النجار

الصراع البحري العثماني بين ١٥٧٠-١٥٧٣م.....367

م. د. حسين علي ولي عبد الله العبيدي

رواد علم المسكوكات في العراق381

م.م. عبير احمد جاسم

394.....الموقف الامريكى من الازمة السياسية الجزائرية 1992-1999.....

م.م. سندس ايوب طه

412.....الحماية الدولية للاطفال من الاستغلال في النزاعات المسلحة _دراسة تحليلية.....

م. شياء جمال محمد

437.....الحماية الموضوعية والإجرائية للعامل من الفصل التعسفي وأثره في التنمية المستدامة-دراسة مقارنة بين القانون العماني والسعودي

د. ثابت بن سعيد الحميدي

447.....السياسة البريطانية آتجاه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1979-1990.....

المدرس المساعد: مريم عباس حسين

463.....التنظيم القانوني للإدخال والتدخل في الخصومة وتأصيلها الشرعي "دراسة مقارنة".....

د. سالم بن أحمد بن راشد المصلحي

أثر مهارات القائد الاستراتيجي في تعزيز السلوك الابداعي دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في قسم النشاطات الطلابية في

474.....جامعة الموصل.....

نورا عزيز فتاح

- 489.....الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م).....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- 500.....المحاولات الأولى للعراقيين في قراءة الكتابات المسماة.....
أ. م. د. ياسر جابر خليل
- 508.....الوجود الفرنسي في الشمال الأمريكي 1600 – 1763 بالأستناد الى سجلات الكنيسة الكاثوليكية.....
د. هوازن طارق يوسف
- 526.....دور الأمم المتحدة في مكافحة المخدرات.....
د. سهى حميد سليم الجمعة
المحامية / اسماء صالح علي
- 543.....التحكيم التجاري الإلكتروني الطارئ وحل النزاع بين الشركات.....
أ. م. د. بسمان نواف فتحي الراشدي
- 564.....موقف الصحافة العراقية من أحداث ايلول 1970 في الاردن.....
م. م. سارة كمال جسام
م. م. مروة ابراهيم مصطفى
- 579.....تعليقات الحواشي (التذييل) في النصوص المسماة المعجمية.....
أ. م. د. احمد ميسر فاضل العنزي

- 596.....دواعي الهجرة بين الحاضر والماضي في ضوء القرآن الكريم
م. د. جنان قاسم محمد
- 608.....نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ. م. د. حسين صالح الربيعي
- 620.....نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ. م. د. حسين صالح الربيعي
- 632.....الإسلام السياسي بالمغرب بين التمدد والانكماش: قراءة في تجربة حزب "العدالة والتنمية"
محمد موفيد
- 643.....المناهج التاريخية: دراسة تطبيقية
د. محمد مصطفى أفقير
- 665.....الرايات والألوية والشعارات إلى نهاية العصر العباسي مدلولاتها ومضامينها
د. نوال بنت فرحان محمد الخالدي
- 689.....جهود الإمام المقري (المتوفى 758هـ) في خدمة المذهب المالكي من خلال كتابه "عمل من طب لمن حب"
أ.د. حياة كتاب
ط.د. سعيدة عكسه

Modern Dünyanın Kötülük Probleminin Kaynağı Olarak Medya.....702

Doç. Dr. Ali Yıldırım

Simülasyon ve Dijital İkiz Kavramının Dijital Yönetimle Paradoksal İlişkisi713

Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu

Carry Trade Türkiye için Tehdit mi Fırsat mı? Teorik ve Ampirik Analiz724

Prof. Dr. Utku Altunöz

Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi736

Psikolog Dicle Adıgüzel

Dr. Öğretim Üyesi Naif Ergün

Dijital Yönetim ve Bilgi Çağının Yakınsal İlişkisi747

Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu

Ebû Vâkıd el-Leysî'nin Hayatı ve el-Kutubu's-Sitte'de Yer Alan Hadis Rivâyetleri Üzerine
Bir Araştırma756

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Uzman Eymen Hıdır

Gazze Nasıl Gıda Çölüne Dönüştürüldü?.....769

Doç. Dr. Hülya Yiğit Özüdoğru

Yükseköğretimde Modernleşme Projesi Olarak Dârülfünûn780

Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik

Hasan e-Bennâ'nın Muhtasar Hadîs Usûlü Adlı Eserinde Hadis İstılahlarına Dair
Değerlendirmelerine Bir Bakış.....795

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

The Distributional Consequences of Globalization: A Nonlinear Analysis of Canada's
Economic, Social, and Political Dimensions808

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

The Impact of Socio-Economic Factors on Air Quality: The Case of China819

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

Kent Yoksulluğu ve Kadın831

Öğr. Gör. Dr. Talha Turhan

Doktora Öğrencisi Duygu Karakaş Aydın

İranlı Bir Âlim: Molla Muhammed Bakır Balekî (1897-1972) ve el-Mantık'ul-mehdevî Adlı Eseri*847

Doktora Öğrencisi Gülistan Güvener

Sâmânî Emirlerinden Nasr b. Ahmed ile Oğlu Nuh b. Nasr'ın Bâtınîler'le İlişkisi858

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Keskin

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Yargılama874

Prof. Dr. Ömer Menekşe

Milli Fabrika Formu Çerçevesinde Paşabahçe Şişecam'ın İlk Yıllarında İşgücü ve Çalışma Koşulları.....893

Prof. Dr. Hatice Özutku

Doktora Öğrencisi Okşan Algur

Peygamberimizin (S.A.S.) Aile ve Yakınları İle Olan İletişimi.....901

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Peygamberimizin (S.A.S.) Bireylerle Olan İletişimi913

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül Küçükdeniz

Nontraditional Diplomacy- Environmental Diplomacy Initiatives of China in Central Asia
.....921

Ph.D Sharifa Giritlioglu

İtalya'nın Turizm Politikası ve Grosseto Destinasyonu.....934

Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın

Bir Esbâb-ı Nüzûl Çalışması: Ehl-i Kitab'ın Sebeb-i Nüzûle Konu Olduğu Âyetler
(Vâhidî'nin *Esbâbü nüzûli'l-Kur'ân*'ı Bağlamında).....950

Doç. Dr. Nurdoğan Türk

İslam Hukukunda Hak ve İnhiraf Bağlamında Cinsiyet Kimliği Söylemi966

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Şahin

Türkiye'de Yerel Yönetim Bakanlığı Denemeleri ve Bakanlığın Önemi.....980

Uzman Handan Yılmaz

Varoluşsal Olarak Ölüme Yaklaşım ve Mutluluk İlişkisi988

Doktora Öğrencisi Nazire Çakıröz

Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri996

Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

- Din Anlatımının Semboller Üzerinden Sinemaya Aktarımı: Yeşil Yol Örneği.....** 1003
Dr. Öğr. Üyesi Faysal Arpaguş
- Toksik Liderlik: Scopus Veri Tabanına Dayalı Bir Bibliyometrik Analiz** 1008
Doç. Dr. Ercan Yavuz
Yüksek Lisans Öğrencisi Edanur Varilci
- Türkiye’de Enflasyonun Markov Rejim Değişim Modeli ile Değerlendirilmesi** 1020
Öğr. Gör. Dr. Yaşar Turna
- Uluslararası Sistemde Devletin Dönüşümü: Siyasi Tarihçilikten Tarihsel Sosyolojiye** 1027
Beyza Yılmaz Sönmez
- Câhiliye’den İslâm’a Hac (Bir İbadetin Geçirdiği Değişim ve Dönüşüm)** 1035
Doç. Dr. Mustafa Necati Barış
- Expat Tasarımcıların Eklektik Yaklaşımları** 1045
Dr. Evrim Kabukcu
- Edib Ahmed Yükneki’nin Atebetü’l-Hakâyık İsimli Eserinde Kur’an Âyetlerinden İktibaslar** 1054
Doç. Dr. Faruk Görgülü
- Göçün Moda Hikâyeleri: Masa Mara Koleksiyonları** 1070
Dr. Evrim Kabukcu
- Kuşaklara göre Akademisyenlerin Metaverse Kaygı Düzeyleri.....** 1079
Doç. Dr. Esra Gökçen Kaygısız
Doç. Dr. Mustafa Özkan
- Kentlerde İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma ve Uyum Sağlama Önerileri** 1097
Öğr.Gör.Dr. Nihal Gökçe

- Recent Developments in Central Bank Digital Currency Projects: Quo Vadis?..... 1103
Prof. Dr. Ali Polat
- 6360 Sayılı Kanun'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkisi 1113
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Sührevrdi' de İnsan Tasavvuru..... 1128
Doktora Öğrencisi Sema Güler
- Fuar Organizasyonu Çalışanlarında İş Doyumu: Türkiye ve Almanya'da Çalışanlara
Yönelik Bir Karşılaştırma 1136
Bilim Uzmanı Hasan Kayacık
Doç. Dr. Erkan Taşkiran
- Kamu Sağlık İşletmelerinin Sağlık Turizmine Yönelik Çalışmaları Üzerine Bir
Değerlendirme 1154
Dr. Emin Kaya
- 6360 Sayılı Kanun'un Süreç Analizi Çerçevesinde Uygulama Evresi..... 1165
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli ve
Akademik Yaşam Doyumlarının İncelenmesi 1173
Psikolog Merve Kalaycı
Dr. Öğr. Üyesi Elvan Kiremitçi Canıöz
- Türk Siyasetinin Parıldayan Yüzü: Nezihe Muhittin 1200
Doç. Dr. Yonca Altındal

- Çağdaş Dönemde Kur'ân-ı Kerim'i Anlama Çabaları..... 1236
Dr. Öğretim Üyesi İsmail Öztürk
- İklim Değişikliği Temelli Fiyat Baskısı: "İklimflasyon" Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme 1247
Doç. Dr. Mehmet Bölükbaş
- Türkiye'de Para Politikaları Ve Enflasyon Gelişmeleri: 2020-2024 Dönemi Üzerine Bir İnceleme 1256
Doç. Dr. Mehmet Bölükbaş
- Üniversite Öğrencileri Hangi Uluslararası Konuları Neden Takip Ediyorlar? 1266
Doç. Dr. Sami Baskın
- Spor Yapan Ve Yapmayan Bireylerde Depresyon Ve Duygusal Zekâ..... 1276
Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Aydın
Araş. Gör. Mert Ayrancı
- Farklı Duygusal Zekâ Düzeylerine Sahip Bireylerin Yerel Yönetimlerin Spor Hizmetlerine Yönelik Algıları 1284
Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Aydın
Araş. Gör. Mert Ayrancı
- Kbrn Felaketlerinin Psikolojik Etkileri Ve Koruyucu-Önleyici Müdahaleler 1295
Arş. Gör. Büşra Tuna
Prof. Dr. Hatice Demirbaş
- Vahiy Kültürü Işığında Toplumsal Birlik/Vahdet Anlayışı..... 1304
Doç. Dr. Mustafa Cora

TFF 1. Liginde Yer Alan Bir Futbol Takımının Maç Performansının GPS ile İncelenmesi
..... 1322

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Doç. Dr. İzzet Karakulak

Profesyonel Bir Futbol Takımının Alt Ekstremitte Kuvvet Özellikleri ile Yo-Yo IRT I Test Sonuçları Arasındaki İlişki 1329

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Ragbi Oyuncularının Dinlenik ve Performans Sonrası Statik ve Dinamik Dengelerinin Karşılaştırılması..... 1335

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Kozoğlu

Sedanter ya da Aktif Yaşam Tarzı ile Baş Önde Postür İlişkisi 1341

İşıl Çelik

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

İklim Değişikliği Temelli Fiyat Baskısı: “İklimflasyon” Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme

Doç. Dr. Mehmet Bölükbaş
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Özet

Küresel düzeyde fosil yakıt kullanımında ve enerji talebinde görülen artış ve sanayileşme sürecinin negatif dışsallığı olarak anılan sera gazı salınımındaki yükseliş iklim değişikliği olgusunun temel nedenleri arasında yer almaktadır. Bunların yanında ormanların ve arazilerin bilinçsiz kullanımı ve son yıllarda hızla artan yerkürenin sıcaklığı küresel iklim değişikliğinde rol oynayan faktörler arasındadır. İklimde yaşanan değişikliğe bağlı olarak da sosyal ve ekonomik pek çok sorun ortaya çıkmaktadır.

İklim değişikliği ile gündeme gelen en önemli sorunlardan birisi özellikle arz şokları ile gelişen fiyat baskısıdır. Son yıllarda yaşanan küresel ekonomik ve finansal krizler ile Covid-19 salgını sırasında ve sonrasında uygulanan genişletici para politikaların yol açtığı küresel enflasyonun yanı sıra iklim değişikliği temelli bu fiyat baskısı da üzerinde durulması gereken güncel bir ekonomik sorun olarak değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda çalışmada iklim değişikliği temelli fiyat baskısı konusu ele alınarak iklimflasyon kavramı üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. İlk kez Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyelerinden olan Isabel Schnabel tarafından kullanılan “iklimflasyon” kavramı literatürde yeni olmakla birlikte iklim değişikliğinin ekonomik boyutunu ilgilendirdiğinden önem arz etmektedir. Bu çerçevede çalışmada ilk olarak iklim değişikliği ve fiyat baskısı iklimflasyon kavramı üzerinden ele alınmakta, ardından dünyada ve Türkiye’de iklim değişikliği ve enflasyon gelişmeleri çeşitli ekonomik göstergeler ile sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, Enflasyon, İklimflasyon.

Climate Change Based Price Suppression: An Evaluation on the Concept of “Climateflation”

Abstract

The increase in global fossil fuel use and energy demand and the increase in greenhouse gas emissions, which are referred to as the negative externality of the industrialization process, are among the main causes of climate change. In addition to these, the unconscious use of forests and lands and the rapidly increasing temperature of the earth in recent years are among the factors that play a role in global climate change. Many social and economic problems arise due to the change in climate.

One of the most important problems that come to the agenda with climate change is price suppression, which develops especially with supply shocks. In addition to the global economic and financial crises experienced in recent years and the global inflation caused by the expansionary monetary policies implemented during and after the Covid-19 pandemic, this price suppression based on climate change is also considered as a current economic problem that needs to be focused on.

In this context, the subject of climate change-based price suppression was addressed in the study and an evaluation was made on the concept of climate inflation. The concept of “climateflation”, which was first used by Isabel Schnabel, a member of the board of directors of the European Central Bank, is new in the literature, but it is important because it concerns the economic dimension of climate change. In this context, firstly, climate change and price suppression are discussed through the concept of climateflation, and then climate change and inflation developments in the world and in Türkiye are presented with various economic indicators.

Keywords: Climate change, Inflation, Climateflation.

Giriş

Belirli bir zamanda ve yerde gündelik olarak gerçekleşen hava olayları iklim kavramı içinde tanımlanırken, zaman zaman da aşırı hava olaylarının yaşanması iklim değişiklikleri ile açıklanabilmektedir. İklimdeki bu değişiklikler iklimin doğal düzeninden sapma kaynaklı olabileceği gibi insan kaynaklı da gerçekleşebilmektedir. Özellikle sanayileşme sürecinin ardından üretim kapasitesindeki artışlar, enerji talebinin yükselmesi, ormanların ve tarım arazilerinin bilinçsizce kullanılması gibi faktörler sera gazı emisyonunu artırmakta ve buna bağlı olarak da iklim değişiklikleri ve aşırı hava olayları meydana gelmektedir. Dünya Meteoroloji Örgütü (2016) tarafından hazırlanan raporlarda küresel sıcaklık düzeyinin hızla arttığı vurgulanarak son dönemlerde sıcak hava dalgalarının ve kuraklıkların sıklıkla yaşandığı ifade edilmekte, aynı zamanda dünyanın farklı bölgelerinde sellerin ve güçlü tropikal siklonların görüldüğü söylenmektedir. Diğer yandan iklim değişikliğine yönelik hazırlanan pek çok uluslararası raporda küresel sıcaklık değerleri açısından 2011-2020 döneminin 1980’li yıllardan günümüze kadar sıcaklığın en yükseğe çıktığı dönem olduğu ifade edilmektedir.

Türkiye’de görülen iklim değişiklikleri de küresel iklim değişiklikleri ile paralellik göstermektedir. Nitekim T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (2024), Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de 2024 yılı kış mevsiminde ortalama sıcaklıklar 1991-2020 normalinin ve 2023 yılı kış mevsimi ortalama sıcaklıklarının üzerinde gerçekleşmiştir. Veriler aynı zamanda son 53 yıldaki en sıcak kış mevsiminin 2024 yılı kış mevsimi olduğunu göstermektedir. 1991-2020 döneminde kış mevsimi ortalama sıcaklığı 3.9 °C iken, 2024 yılında ortalama sıcaklık 7.2 °C olarak gerçekleşmiştir. Aşağıda yer alan grafik Türkiye’de aylık ortalama sıcaklık değerlerini göstermesi açısından önemli iken aynı zamanda 2024 yılındaki mevcut durumu da ortaya koymaktadır.

Şekil 1: Türkiye’de Aylık Ortalama Sıcaklık Değerleri

Kaynak: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (2024).

Şekil 1’den anlaşıldığı üzere Türkiye’de aylık ortalama sıcaklık değerleri 2024 yılında Mayıs ayı hariç, 1991-2020 dönemi ortalama sıcaklık değerlerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Aynı zamanda sapma değerlerine bakıldığında ise Nisan ayında en yüksek sapma değerine ulaşıldığı anlaşılmaktadır. 2024 yılında Türkiye’de sıcaklık ortalamalarındaki bu yükselişin yanı sıra aşırı hava olayları da gerçekleşmiştir. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (2024) raporlarına göre, şiddetli yağış ve sel, dolu, fırtına, yıldırım düşmesi, kar, heyelan, hortum, don, orman yangını, çığ, sis ve kum fırtınası gerçekleşen aşırı hava olayları arasındadır.

İklim değişikliklerinin çevre, toplum ve ekonomi üzerindeki etkileri düşünüldüğünde yaşanan bu gelişmelere duyarsız kalınması mümkün görünmemekte ve bu nedenle de günümüzde iklim değişikliğine yönelik önlemlerin pek çok sektörde ve alanda öncelendiği bilinmektedir. İklim değişikliğinin ekonomik etkilerine odaklanıldığında başta tarım sektörü olmak üzere pek çok sektörün aşırı hava olayları ya da kuraklıktan olumsuz etkilendiği söylenebilmektedir. Sıcaklıklarda görülen artışlar ve/veya yağışlardaki azalmalar bitki örtüsünün yapısında bozulmalara yol açtığı gibi, su kaynaklarının azalmasına ve toprak kalitesinin de değişmesine sebep olmaktadır. Tarım arazilerinde kuraklaşma olarak da adlandırılabilir bu durumun sonucunda da tarım ürünlerinde arz sorunu oluşabilmekte, bu durum gıda tedarik zincirini olumsuz etkilediği gibi gıda fiyatlarının artışına da yol açabilmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde toplam tüketici talebi içerisinde gıda ürünlerinin yoğun olduğu göz önünde bulundurulduğunda gıda fiyatlarındaki artışın enflasyona etkisi dikkate alınması gereken bir konu olarak düşünülmektedir.

Bu kapsamda çalışmada iklim değişikliği temelli fiyat baskısı ele alınarak ilk kez Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel tarafından dile getirilen ve iklimin enflasyonist etkilerini ifade eden “iklimflasyon” kavramı üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmanın bundan sonraki aşamasında ilk olarak iklim değişikliği ve fiyatlar üzerindeki baskısı iklimflasyon çerçevesinde değerlendirilmiş, ardından dünyada ve Türkiye’de iklim değişikliği ve enflasyon gelişmeleri çeşitli ekonomik göstergeler ile sunulmuştur.

İklim Değişikliği ve Fiyat Baskısı: “İklimflasyon”

İklim değişikliğine bağlı ortaya çıkan ekonomik etkiler enerjiden madencilığe, ormancılıktan gıda ve tarıma, turizmden sigortacılık sektörüne kadar pek çok alanda kendini göstermekte aynı zamanda konut piyasaları ve işgücü piyasaları bu olumsuz etkilerden zarar görmektedir. İklim değişikliği ile gündeme gelen en önemli ekonomik sorunlardan birisi tarım ürünlerinde yaşanan arz şokları ve buna bağlı olarak gelişen fiyat baskısıdır.

İklim değişikliği sadece tarım ve gıda fiyatları üzerinden değil pek çok kanaldan fiyat baskısı oluşturmaktadır. Örneğin iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan doğal afetler bir yandan iç ve dış göçü artırırken diğer yandan sigorta ve risk primlerini etkilemektedir. Benzer şekilde gıda arz güvenliğinde ve tedarik zincirinde görülen aksamalar hem işgücü piyasasını olumsuz etkileyebilmekte hem de genel ekonomik istikrara zarar verebilmektedir. Dolayısıyla iklim değişikliğinin fiyatları bu kanallardan baskıladığı ve enflasyona yol açtığı düşünülebilir. Bu konuda ilk kez Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel tarafından dile getirilen “iklimflasyon”, “fosilflasyon” ve “yeşilflasyon” kavramları öne çıkmaktadır. Aguila ve Wullweber’in (2024) de belirttiği gibi I. Schnabel, “iklimflasyon” ile çevresel ve iklim şoklarından kaynaklanan enflasyonu, “fosilflasyon” ile yakıtlara bağımlılıktan kaynaklanan enflasyonu ve “yeşilflasyon” ile de karbon ayak izlerini düşürmek için üretim

süreçlerinin adaptasyonundan kaynaklanan enflasyonu işaret etmektedir. I. Schnabel tarafından ifade edilen bu yeni kavramların önemini vurgulayan Ünüvar (2023) ise iklim değişikliği ile yaşanan şokların ekonomik büyüme, üretim kapasitesi, fiyatlar genel seviyesi ve dış ticaret gibi genel makroekonomik büyüklüklerin üzerindeki etkisinin bilinen bir gerçeklik olduğunu ifade ederken, bu noktada çevresel faktörleri karar mekanizmasına dahil eden bir merkez bankacılık anlayışının, yani yeşil merkez bankacılığının öneminden de bahsetmektedir.

Bu kavramlar arasında çevresel ve iklimsel değişimlerle ortaya çıkan enflasyonu ifade eden iklimflasyon kavramının özellikle üzerinde durulması gerektiği düşünülmektedir. Son yıllarda yaşanan küresel ekonomik ve finansal krizler ile Covid-19 salgını sırasında ve sonrasında uygulanan genişletici para politikaların yol açtığı küresel enflasyonun yanı sıra iklim değişikliği temelli fiyat baskısı olarak da tanımlanabilecek iklimflasyon kavramı merkez bankaları için de para politikası oluşturma sürecinde önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

İklim değişikliğinin fiyatlar üzerinde baskı oluşturarak enflasyonu olumsuz etkilemesi iktisat literatüründe son dönemlerde pek çok çalışmada ele alınmıştır. Örneğin Başoğlu (2014) iklim değişikliğine bağlı olarak tarımsal ürünlerde verimin azalması ve bu yolla fiyat dalgalanmalarının yaşanmasının belirsizliğe yol açarak merkez bankasının enflasyonla mücadele esnekliğini azaltabileceğini ifade etmiştir. Diğer yandan iklim değişikliği ve finansal riskleri ele aldıkları çalışmalarında Grippa, Schmittmann ve Suntheim (2019) iklim değişikliğinin ekonomik üretim kapasitesindeki büyümeyi yavaşlatabileceğini, ekonomide belirsizliklere yol açabileceğini ve enflasyon oynaklığını artırarak para politikasını da etkileyebileceğini belirtmektedir. Çalışmada aynı zamanda iklim değişikliği ile merkez bankaları için yeni zorlukların ortaya çıkabileceği ve iklim risklerini azaltmak için finansman operasyonlarının yeniden gözden geçirebileceği vurgulanmaktadır.

İklim değişikliğinin enflasyon üzerindeki etkisini “iklimflasyon” kavramı ile izah eden Schnabel (2021), iklim değişikliği ve olumsuz etkilerini azaltmak için uygulanacak politikalar ile enflasyon dinamiklerinin doğrudan etkilenebileceğini söylemiştir. Aynı zamanda yakın tarihte enflasyondaki dalgalanmaların bu etkilerle ilişkili olduğunu ifade ederken, iklim değişikliği ile mücadele politikalarının daha güçlü olmaması halinde iklim şoklarına bağlı risklerin artacağını ve bunun da hem fiyatlar hem de ücretler üzerinde daha kalıcı baskılar oluşturacağını anlatmıştır. İklim değişikliği ve enflasyon konusunu enflasyon tahmininde iklim değişikliklerinin rolü ve makro modelleme çerçevesinde ele alan Boneva ve Ferrucci (2022) ise iklim değişikliğinin enflasyon, finansal istikrar ve para politikası mekanizması üzerindeki etkisi konusunda merkez bankalarının sorumluluk alması gerektiğine işaret etmektedir.

Bunların dışında Chen vd. (2021) iklim değişikliği ve para politikası ilişkisini ele aldığı çalışmalarında merkez bankalarının iklim değişikliğindeki rolüne odaklanarak iklim destekli bir para politikası kuralının gerekliliğine işaret ederek, farklı iklim politikalarının fiyat düzeyi ve enflasyon üzerinde farklı etkiler oluşturacağını tespit etmişlerdir. Kotz vd. (2024) tarafından yapılan çalışmada ise iklim değişikliğinin enflasyon dinamiklerini etkileme potansiyeli ve bunun dikkate alınmasının gerekliliği ifade edilerek, para politikasının yürütülmesi ve merkez bankalarının gelecekte fiyat istikrarı temel amacını yerine getirebilmesi için enflasyon üzerindeki iklimsel risklerin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesinin gerekliliğinden bahsetmiştir.

Dünya’da ve Türkiye’de İklim Değişikliği ve Enflasyon Gelişmeleri

Karbondioksit başta olmak üzere, azot oksit, metan ve su buharı gibi sera gazlarının atmosferdeki sıcaklık artışına yol açması ve buna bağlı olarak iklimde değişiklikler yaşanması son yıllarda yoğun bir şekilde devam etmektedir. Dünya Meteoroloji Örgütü (2024a) verilerine göre, özellikle insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları küresel ısınmadaki en büyük paya sahiptir ve insan kaynaklı karbon emisyonlarının %43’ü atmosferde, %26’sı okyanusta ve %21’i karada birikmiştir. Yine 1990 yılından 2023’e kadar uzun ömürlü sera gazlarının ısıtma etkileri yaklaşık %52 oranında artarken, bunların %81’i karbon emisyonundan kaynaklanmıştır. Günümüzdeki atmosferik karbondioksit değerlerine bakıldığında 2023 yılında sanayi öncesi seviyenin %151’ine ulaştığı görülmekte ve bunun temel nedeninin fosil yakıtların yakılmasından ve çimento üretiminin yapılmasından kaynaklandığı ifade edilmektedir.

Yine Dünya Meteoroloji Örgütü (2024b) tarafından yayınlanan 2023 Küresel Su Kaynakları Durum Raporu’na göre, küresel su kaynaklarında ciddi bir stres söz konusudur ve bu su stresi tarım ve ekosistem başta olmak üzere pek çok alanda etkisini göstermektedir. Raporu aynı zamanda buzulların son 50 yıldaki en büyük kütle kaybını yaşadığı vurgulanmakta ve 2023 yılı küresel çapta yaygın buz kaybının yaşandığı ikinci yıl olarak anılmaktadır.

Fosil yakıtların yoğun tüketimi, endüstriyel kullanımların çoğalması ve ormanlık alanların azalması gibi nedenlerle atmosferdeki karbon miktarı artış göstermekte ve karbondioksit emisyonlarındaki bu artış ile iklim değişikliği hızlanmaktadır. Sera gazlarında en büyük payı oluşturan karbondioksit emisyonları ekonomideki pek çok farklı sektörde ortaya çıkmaktadır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (2024) tarafından yayınlanan 2024 Emisyon Açığı Raporu’na göre, emisyonların meydana geldiği sektörler arasında elektrik sektörü (%26) birinci sırada, ulaşım sektörü (%15) ikinci sırada, tarım ile endüstri sektörleri (%11) ise üçüncü sırada yer almaktadır. Raporu aynı zamanda karbon emisyonundaki artışın Covid-19 salgın döneminde bir miktar azaldığını ancak salgın sonrası dönemde yeniden artışa geçtiği belirtilirken, küresel olarak en büyük altı emisyon kaynağının Çin, ABD, Hindistan, Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu ve Brezilya olduğu ifade edilmektedir. Karbon emisyonları açısından bazı ülkelerin 2022 yılı değerleri aşağıda yer alan Tablo 1’de kapsamlı olarak gösterilmiştir.

Tablo 1. Ülkelerin Karbon Emisyonu Değerleri (Aralık 2022)

Dünya		Avrupa	
Ülkeler	Karbon Emisyonu (kt)	Ülkeler	Karbon Emisyonu (kt)
Çin	12.667,430	Almanya	673,600
ABD	4.853,780	Türkiye	481,250
Almanya	673,600	Birleşik Krallık	340,610
Suudi Arabistan	607,910	İtalya	322,950
Meksika	487,770	Çekya	101,540
Türkiye	481,250	Belçika	90,410
Güney Afrika	404,970	Avusturya	61,170

Avustralya	393,160	Yunanistan	56,780
Birleşik Krallık	340,610	Portekiz	41,280
Vietnam	327,910	İsviçre	36,110

Kaynak: Trading Economics (2024a)

Tablo 1’de yer alan verilere göre, dünya ülkeleri arasında Çin ve ABD sırasıyla en yüksek karbon emisyonuna sahip ülkeler olarak ilk iki sırada yer almakta iken, Almanya, Türkiye ve Birleşik Krallık ise sırasıyla Avrupa ülkeleri arasında en yüksek karbon emisyonuna sahip ülkeler olarak görülmektedir.

Sera gazı emisyon istatistiklerine Türkiye için detaylı bakıldığında ise TÜİK (2023) verilerine göre, 2021 yılındaki toplam sera gazı emisyonu 2020 yılına kıyasla %7.7 artış göstermiş, kişi başına toplam sera gazı emisyonu ise 1990 yılında 4 ton, 2020 yılında 6,3 ton, 2021 yılında ise 6,7 ton Co2 eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de toplam sera gazı emisyonlarında 2021’de en yüksek payı %71,3 ile enerji temelli emisyonlar almış, onu sırasıyla endüstriyel işlemler ile ürün kullanımı (%13,3), tarım (%12,8) ve atık sektörü (%2,6 ile) takip etmiştir.

Hem ulusal hem de küresel düzeyde sera gazı emisyonlarındaki bu artışların sonucu olarak küresel ısınma, iklim değişikliği ve bu iki önemli soruna bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik, toplumsal, sosyal ve politik etkiler de gündemdeki önemini korumaktadır. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında çeşitli emisyon azaltma stratejileri uygulanmaktadır. Yenilenebilir enerji kullanımı, enerjide verimliliği artırma, ormanlık alanları ve ağaç sayısını artırma, tarımda ve pek çok alanda sürdürülebilir uygulamalara yönelme bu stratejilerin başında gelmektedir. Bu stratejiler arasında tarım sektöründeki sürdürülebilir uygulamaları dikkat çekmektedir. İklim değişikliği ile bağlantılı olarak tarımdaki kuraklaşma ve gıda ürünlerinin arzında yaşanan aksamalar göz önünde bulundurulduğunda toprağın verimliliğinin artırılması, su kaynaklarının yönetimi, topraksız tarım teknolojilerinin oluşturulması, doğal tarım uygulamaları gibi sürdürülebilir tarım politikalarının gıda fiyatlarına olumlu etkisi oldukça önemlidir. Özellikle bu sürdürülebilir tarım politikalarının gıda fiyatlarına olumlu etkisi düşünüldüğünde gerekliliğinin aciliyeti de ortaya çıkmaktadır. Nitekim aşağıda yer alan şekilden anlaşıldığı üzere Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (Food and Agriculture Organisation of the United Nations-FAO) tarafından sunulan FAO Gıda Fiyat Endeksi son dönemlerde önemli bir artış trendindedir.

Şekil 2: FAO Gıda Fiyat Endeksi

Kaynak: Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (2024)

Bir gıda emtia sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin bir ölçüsü olarak hazırlanan FAO Gıda Fiyat Endeksi ihracat paylarına göre ağırlıklandırılan beş emtia grubu fiyat endeksinin ortalamasından oluşmakta ve dünya gıda fiyatlarındaki gelişmeleri göstermektedir. Şekil 2’de görüldüğü üzere, FAO Gıda Fiyat Endeksi 1961-1971 döneminde neredeyse değişmeyerek yatay bir seyir halinde iken, petrol krizlerinin yaşandığı 1970’li yıllarda artış trendine girmekte, bu dönemden sonra bazı yıllarda belirgin artışlar olsa da genel olarak yatay seyrine devam etmektedir. Ancak özellikle 2008 yılından itibaren (muhtemelen yaşanan 2008 Küresel Finansal Krizi’nin de etkisiyle) önemli bir artış performansı göstermiştir. Yaşanan bu artışta kuraklaşmanın, aşırı hava olaylarının ve genel anlamda iklim değişikliklerinin tarım sektörüne olumsuz etkilerinin söz konusu olduğu da düşünülmektedir. İklim değişikliğine bağlı tarım sektöründeki olumsuz etkiler son dönemlerde gıda enflasyonun da hem küresel hem de ulusal düzeyde yüksek seyretmesine etkili olmaktadır. Trading Economics (2024b) verilerine göre, Arjantin (%237), Zimbabve (%105) ve Güney Sudan (%96,4) gıda enflasyonu en yüksek olan ülkeler iken, bu ülkelerden sonra gıda enflasyonu en yüksek olan ülkeler sırasıyla Filistin (%55,07) ve Türkiye (43,72) olarak gösterilmektedir. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında da en yüksek gıda enflasyonuna sahip ülke konumunda yer almaktadır.

Bu konu ile ilgili olarak yakın zamanda Demirhan ve Bayraktar (2024) tarafından bir çalışma yapılmış ve çalışmada Türkiye’de iklim değişikliği ve gıda enflasyonu arasındaki ilişkiye odaklanılarak önemli bulgulara ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda;

- Türkiye’de taze meyve ve sebze fiyatlarındaki mevsimsel yapının farklılaştığı ve bunda iklim değişikliğinin rolünün belirgin olduğu,
- Sıcaklık artışının ve yağış miktarı azalışının tarımsal üretim maliyetini artırarak gıda fiyatlarında baskı oluşturduğu,
- Adana, Antalya, Hatay, Mersin ve Muğla’daki iklim özelliklerinin meyve ve sebze üretimini olumsuz etkilediği,
- 2020 öncesi dönemde taze meyve ve sebze enflasyonunun yaz döneminde aylık enflasyonu ortalamada negatif etkilediğini ancak bu durumun 2020 sonrası dönemde tersine döndüğünü ve bu etkide pandemi, tedarik zinciri aksaklıkları ve jeopolitik gelişmelerin ve iklim değişikliğinin önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç

Bu çalışmada iklim değişikliği temelli fiyat baskısı konusu ele alınarak iktisat literatüründe yeni bir kavram olan “iklimflasyon” kavramı üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. İlk kez Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyelerinden olan Isabel Schnabel tarafından kullanılan “iklimflasyon” kavramı iklim değişikliğinin özellikle fiyatlar üzerindeki etkisini ifade etmesi açısından önemli bir kavram olarak değerlendirilmektedir.

Tanboğa’ya (2024) göre, iklim değişikliği gıda maliyetleri üzerinde her yıl %1,49 ila %1,79 arasında artış yaratacağı ve enflasyon üzerinde yıllık %0,76 ila %0,91 puan aralığında etki oluşturacağı öngörülmektedir. Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü ve Avrupa Merkez Bankası’nın çalışmasından yola çıkan Tanboğa (2024) küresel ısınma gıda enflasyonunda %0,92 ile %3,23, manşet enflasyonda %0,32 ile %1,18’lik artışın 2035 yılına kadar oluşabileceğini belirtmektedir. Diğer yandan Cœuré (2018), kuraklık ve sıcak hava dalgalarına bağlı olarak ortaya çıkan tarımsal ürün açığının gıda fiyatlarını yükselttiğini, kasırga ve sel gibi doğal felaketlerin de üretim kapasitesini büyük ölçüde yok ederek hem girdi hem de çıktı

fiyatlarını yükselttiğini söylemektedir. Demirhan ve Bayraktar (2024) tarafından Türkiye için yapılan çalışmada da iklim değişiklikleri ile meyve-sebze üretiminin etkilendiği ve tarımsal üretim maliyetinin arttığı ifade edilmiştir. Sonuç olarak iklim değişikliğinin enflasyonist baskının temel kaynaklarından biri olduğu hem küresel hem de ulusal çerçevede kabul görmektedir. Bu açıdan iklim değişikliğine yönelik alınan önlemleri ekonomik istikrarla bütünleştirebilmek için iklimflasyon kavramı önemsenmelidir.

Bu noktada Kotz ve diğerlerinin (2024) de vurguladığı gibi iklimsel risklerin enflasyon üzerindeki etkilerinin kapsamlı olarak değerlendirilmesi, hükümetlerin emisyon azaltma ve uyum çabalarına rehberlik etmesi ve merkez bankalarının para politikasını iklim değişikliğinin oluşturduğu risklere göre belirlemesi gerekmektedir. İklim değişikliğine bağlı enflasyon gelişmeleri doğrultusunda özellikle Avrupa'daki merkez bankalarının günümüzde eyleme geçtiği de ifade edilebilir. Nitekim Ünüvar ve Yeldan (2021) ile Yeldan (2023) çalışmalarında bu alandaki gelişmeleri şöyle sıralamaktadırlar;

- İngiltere Merkez Bankası eski başkanı Mark Carney, iklim krizi için merkez bankalarının görevli olduğunu söylemiştir.
- Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyelerinden Isabel Schnabel, 2023'te merkez bankalarının uygulayabileceği para politikalarından bahsederek bunun enflasyonist baskılarına değinmiş ve iklimflasyon-fosilflasyon-yeşilflasyon terimleri ile konunun önemini vurgulamıştır.
- Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau da iklim değişikliğinin fiyatlar genel düzeyini olumsuz etkilediğini ve merkez bankalarını zora soktuğunu belirtmiş ve bu tutum Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde tarafından da desteklenmiştir.

Buradan yola çıkılarak iklim değişikliğinin fiyatlar üzerindeki etkisi ve buna yönelik merkez bankalarının çabalarının önemli ve gerekli olduğu düşünülebilir. Günümüzde Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, Brezilya ve Çin merkez bankaları başta olmak üzere pek çok gelişmiş ülkenin merkez bankaları «iklimflasyon» kavramı da dahil iklim değişikliğinin ekonomik etkilerini önemseyerek yeşil merkez bankacılığı faaliyetlerine ağırlık vermekte, bu kapsamda yeşil para politikaları ve yeşil finansman konusunda öncü politikalara odaklanmaktadır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da iklim değişikliğine yönelik çalışmalara başladığı söylenebilir. TCMB bünyesinde "Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliği Müdürlüğü" kurulmuş olup, yeşil merkez bankacılık alanındaki faaliyetlerin takibi yapılmakta, çeşitli ulusal ve uluslararası iklim şuraları ve eylem planlarına katılımlar sağlanmaktadır. Ancak Türkiye'de son yıllarda enerji kaynaklı sera gazı emisyonlarının artışları ve bunun gıda enflasyonu üzerindeki potansiyel etkileri dikkate alındığında bu çalışmaların artırılarak devam ettirilmesinin önemli olduğu, özellikle Türkiye'deki yüksek enflasyon ile mücadele sürecinde iklim değişikliği faktörünün ve bu değişikliğin fiyat istikrarına etkisinin dikkate alınmasının yerinde ve gerekli olacağı düşünülmektedir.

Kaynaklar

- Aguila, N., & Wullweber, J. (2024). Legitimising green monetary policies: Market liberalism, layered central banking, and the ECB's ongoing discursive shift from environmental risks to price stability. *Journal of European Public Policy*, 1-32.
- Başoğlu, A. (2014). Küresel iklim değişikliğinin ekonomik etkileri. *Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi*, 7, 175-196.
- Birleşmiş Milletler Çevre Programı (2024). *Emissions Gap Report 2024*.

<https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2024>

Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (2024). *FAO Food Price Index*.

<https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en>

Boneva, L. & Ferrucci, G. (2022). Inflation and climate change: the role of climate variables in inflation forecasting and macro modelling. *The Inspire Sustainable Central Banking Toolbox Policy Briefing Paper*, 01, 1-12.

Chen, C., Pan, D., Huang, Z. & Bleischwitz, R. (2021). Engaging central banks in climate change? The mix of monetary and climate policy. *Energy Economics*, 103, 105531, <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105531>

Cœuré'n, B. (2018). Monetary policy and climate change, speech by Mr Benoît Cœuré, member of the executive board of the European Central Bank, at a conference on "Scaling up Green Finance: The Role of Central Banks", organised by the Network for Greening the Financial System, *The Deutsche Bundesbank and the Council on Economic Policies*, Berlin, 8 November 2018.

Dünya Meteoroloji Örgütü (2016). *WMO statement on the status of the global climate in 2015*. <https://www.cma.gov.cn/en2014/news/News/201603/P020160322334697539255.pdf>

Dünya Meteoroloji Örgütü (2024a). *Greenhouse Gases*. <https://wmo.int/topics/greenhouse-gases>

Dünya Meteoroloji Örgütü (2024b). *State of Global Water Resources 2023*. <https://wmo.int/publication-series/state-of-global-water-resources-2023>

Grippa, P., Schmittmann, J. & Sunthei, F. (2019). Climate change and financial risk. *Finance and Development*, 26-29.

Kotz, M., Kuik, F., Lis, E. & Nickel, C. (2024). Global warming and heat extremes to enhance inflationary pressures. *Communications Earth & Environment*, 5(116), <https://doi.org/10.1038/s43247-023-01173-x>

Schnabel, I. (2021). Climate change and monetary policy. *Finance and Development*, 53-55.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (2024). *Türkiye 2024 Yılı Erken İklim Değerlendirmesi*. <https://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/yillikiklim/2024-iklim-raporu.pdf>

Tanboğa, S. (2024). *İklim değişikliği ve ekonomik etkileri*. *Türkiye İhracatçılar Meclisi*. https://tim.org.tr/files/downloads/Mevzuat/Iklim_Degisikligi_ve_Ekonomik_Etkileri.pdf

Trading Economics (2024a). *Co2 Emissions*. <https://tradingeconomics.com/country-list/co2-emissions>

Trading Economics (2024b). *Food Inflation*. <https://tradingeconomics.com/country-list/food-inflation>

TUIK (2023). *Sera Gazı Emisyon İstatistikleri, 1990-2021*. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sera-Gazi-Emisyon-Istatistikleri-1990-2021-49672&dil=1>

Ünüvar, B. & Yeldan, A. E. (2021). Para'nın renkleri. *İktisat ve Toplum*, 129, 35-39.

Ünüvar, B. (2023). *Yeşil merkez bankacılık ne değildir?* <https://fikirturu.com/ekonomi/yesil-merkez-bankacilik-ne-degildir/>

Yeldan, A. E. (2023). Antroposen çağında iklimflasyon ve fosilflasyon tehdidi: Dünyanın bütün merkez bankaları birleşiniz! *İktisat ve Toplum*, 154, 13-18.